

ÁGUA RESIDUÁRIA DA PISCICULTURA ASSOCIADA À ADUBAÇÃO MINERAL NO CRESCIMENTO DE MUDAS DE MAMOEIRO

FISH FARMING WASTEWATER ASSOCIATED WITH MINERAL FERTILIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SEEDLINGS

AGUAS RESIDUALES DE LA PISCICULTURA ASOCIADAS A LA FERTILIZACIÓN MINERAL EN EL DESARROLLO DE PLÁNTULAS

Erick Meira dos Santos¹, César Fernandes Aquino², Livia de Souza Gomes Pereira³ e Anderson Miranda de Souza⁴.

¹Engenheiro Agrônomo, UFOB, Barra-BA, Brasil, erick.santos@ufob.edu.br, 0009-0009-7752-667X;

²Professor, UFOB, Barra-BA, Brasil, cesar.aquino@ufob.edu.br, 0000-0003-0725-011X;

³Estudante de Agronomia, UFOB, Barra-BA, Brasil, livia.p0502@ufob.edu.br, 0009-0005-2602-9578;

⁴Professor, Petrolina-PE, Brasil, anderson.souza@univasf.edu.br, 0000-0002-4736-0340.

Eixo Temático 12 – Agricultura
Reuso de efluentes tratados na agricultura.

*Eje Temático 12 – Alcantarillado sanitario
Reutilización de efluentes tratados en la agricultura.*

*Thematic Axis 12 – Agriculture
Reuse of treated effluents in agriculture.*

RESUMO

Objetivou-se avaliar as concentrações de água residuária associadas ou não a adubação mineral, no crescimento do mamoeiro Golden Papaya em fase inicial de crescimento nas condições edafoclimáticas de Barra-BA. O experimento foi realizado seguindo o delineamento inteiramente casualizado, com cinco níveis de inclusão de água residuária da piscicultura, da seguinte forma: T1 (100% água residuária = AR); T2 (75% água residuária = AR + 25% água de abastecimento = AB + 25% de adubação mineral = AM); T3 (50% AR + 50% AB + 50% AM); T4 (25% AR + 75% AB + 75% AM) e T5 (100% AB + 100% AM), com doze repetições, uma planta por unidade amostral. Foram avaliados: altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas, comprimento e volume da raiz. Notou-se a maior média de altura e diâmetro do caule nos tratamentos que utilizaram 100% AR. O comprimento máximo das raízes foi observado nas plantas que receberam as maiores quantidades de fósforo, sendo que o tratamento com 25% AR + 75% AB + 75% AM obteve a melhor média. A água residuária mostrou-se eficiente no desenvolvimento inicial de mudas de mamoeiro Golden papaya nas condições edafoclimáticas de Barra-BA. O tratamento com 100% de AR foi superior aos demais.

Palavras-chave: *Carica papaya*, Efluente, Nutribioirrigação.

RESÚMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar las concentraciones de aguas residuales asociadas o no a la fertilización mineral, en el crecimiento de la papaya Golden Papaya en la fase inicial de

crecimiento bajo las condiciones edafoclimáticas de Barra-BA. El experimento se realizó siguiendo un diseño completamente aleatorizado, con cinco niveles de inclusión de aguas residuales de piscicultura, así: T1 (100% aguas residuales = AR); T2 (75% aguas residuales = AR + 25% agua de abastecimiento = AB + 25% fertilizante mineral = AM); T3 (50% AR + 50% AB + 50% AM); T4 (25% AR + 75% AB + 75% AM) y T5 (100% AB + 100% AM), con doce réplicas, una planta por unidad de muestreo. Se evaluaron: altura de la planta, diámetro del tallo, número de hojas, longitud y volumen de la raíz. Los mayores promedios de altura y diámetro del tallo se observaron en los tratamientos que utilizaron 100% AR. Se observó la máxima longitud radicular en las plantas que recibieron las mayores cantidades de fósforo, siendo el tratamiento con 25 % AR + 75 % BA + 75 % AM el que logró el mejor promedio. El tratamiento con aguas residuales demostró ser eficaz en el desarrollo inicial de plántulas de papaya dorada en las condiciones edafoclimáticas de Barra, Bahía. El tratamiento con 100 % AR fue superior a los demás.

Palabras clave: *Carica papaya*, Efluente, Nutribioirrigación.

ABSTRACT

The objective was to evaluate the concentrations of wastewater associated or not with mineral fertilization, in the growth of the papaya Golden in the initial stage of development in the edaphoclimatic conditions of Barra-BA. The experiment was carried out following a completely randomized design, with five levels of inclusion of wastewater from fish farming, as follows: T1 (100% effluent = E); T2 (75% effluent = E + 25% water =W + 25% mineral fertilizer = MF); T3 (50% E + 50% W + 50% MF); T4 (25% E + 75% W + 75% MF) and T5 (100% W + 100% MF), with twelve replicates, one plant per sample unit. It was evaluated: plant height, stem diameter, number of leaves, length and volume of the root. The highest average height and diameter of the stem was observed in the treatments that used 100% RA. The maximum length of the roots was observed in the plants that received the highest amounts of phosphorus, and the treatment with 25% E + 75% W+ 75% MF obtained the best average. Wastewater proved to be efficient in the initial development of papaya Golden seedlings in the edaphoclimatic conditions of Barra-BA. Treatment with 100% effluent was superior to the others.

Keywords: *Carica papaya*, Effluent, Nutribioirrigation.

INTRODUÇÃO

O mamomeiro é uma cultura perene de ciclo comercial curto, com propagação predominantemente semínifera, sensível a estresse bióticos e abióticos, os quais influenciam diretamente nas perdas produtivas em campo e a após colheita, resultando na renovação dos pomares comerciais a cada 2 ou 3 anos (Dietrich et al. 2021; Nomura et al., 2019). Em vista disso, a produção de mudas torna-se uma das etapas primordiais para aumentar o vigor da planta, utilizando-se de substratos com atributos químicos, físicos e biológicos, que contribuam

na germinação e no crescimento inicial das raízes e parte aérea das plantas e consequentemente possibilite um bom desenvolvimento reprodutivo (Aquino et al., 2023).

O enriquecimento do substrato com a adubação mineral, permite melhor desenvolvimento radicular, maiores explorações do volume dos substratos, contribuem para a eficiência na absorção de água e nutrientes, possibilitando que as mudas tolerem situações adversas ambientais e estressantes no campo (Natale et al., 2018, Cordeiro et al., 2020). No entanto, o alto custo para produção de mudas associada a adubação mineral são gargalos a serem enfrentados pelos pequenos viveiristas e produtores rurais.

Nesse contexto, a integralização dos sistemas da piscicultura com agricultura surge como alternativa para minimizar os custos e otimizar os recursos da propriedade (Kummer et al., 2012). Uma vez que, o aporte e ciclagem de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, obtidos nos resíduos da piscicultura, asseguram o aumento da massa caulinar e foliar no desenvolvimento inicial das mudas. Oliveira et al. (2020), avaliando o crescimento e a composição mineral de mudas de mamoeiro e maracujazeiro irrigadas com água cinza, observaram que altura das plantas, diâmetro dos caules, comprimento das raízes, massa de matéria seca da parte aérea e das raízes, foram superiores aos demais tratamentos. Da mesma forma, Santos et al. (2018) verificaram em mudas de mamoeiro, utilizando água de laticínio nos substratos nas concentrações 0, 25, 50, 75 e 100%, maior desenvolvimento das mudas na concentração de 100% da água residuária. Rosa et al. (2018), constataram que o uso de resíduo da piscicultura mostrou ser tão eficiente quanto o substrato comercial Vivatto na produção de mudas de mamoeiro, podendo ser uma alternativa para os produtores que possuem sistema de produção de peixes, associado com a produção vegetal.

Dessa maneira, o presente trabalho objetivou avaliar concentrações de água residuária da piscicultura associadas ou não a adubação mineral, no crescimento do mamoeiro Golden Papaya na fase inicial nas condições edafoclimáticas do município de Barra-BA.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em um parreiral com três anos de plantio, na Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), em Barra-BA, em um Neossolo Quartzarênico. As sementes da variedade Golden Papaya, do grupo solo, foram semeadas em bandejas de poliestireno expandido, contendo 72 células, preenchidas com substrato. As bandejas

permaneceram na estrutura de telado com tela de sombreamento, sendo irrigadas com água do abastecimento uma vez ao dia com auxílio de um regador de crivo fino. Trinta dias antes do transplântio, aplicou-se superfosfato simples nas unidades experimentais, sendo, (T1 0 g), (T2 2,25 g), (T3 4,5 g), (T4 6,75 g) e (T5 9 g).

Quando as mudas atingiram 9 cm de comprimento, foram selecionadas as com padrão pré-estabelecido de altura e transplantado duas para cada unidade experimental. Decorridos oito dias do transplântio, realizou-se o desbaste das mudas, deixando apenas a mais vigorosa. Após 14 dias do transplântio, iniciou-se a aplicação dos tratamentos às unidades experimentais. A água para irrigação foi coletada em reservatório com capacidade para 30 m³. Já a água residuária em tanque de piscicultura com capacidade para 15 m³ com sistema de aeração intermitente, povoado com tilápia do Nilo com peso médio de 200 g, alocando-se aproximadamente 40 peixes m³.

A irrigação de cada unidade experimental foi realizada manualmente com as suas devidas concentrações de água residuária e do abastecimento a cada dois dias. As unidades em que foram efetuadas a nutrição mineral receberam, as respectivas concentrações de nitrogênio e potássio, na forma de ureia e cloreto de potássio, respectivamente (T1 0 mg de Ureia e 0 mg de KCl), (T2 200 mg de Ureia e 80 mg KCl), (T3 400 mg de Ureia e 160 mg KCl), (T4 600 mg de Ureia e 240 mg KCl) e (T5 800 mg Ureia e 320 mg KCl) por unidade, parcelas em duas vezes, no início da aplicação dos tratamentos e aos 30 dias após.

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com cinco níveis de inclusão de água residuária da piscicultura associada ou não à adubação mineral, T1 (100% água residuária=AR); T2 (75% água residuária = AR + 25% água de abastecimento = AB + 25% de adubação mineral = AM); T3 (50% AR + 50% AB + 50% AM); T4 (25% AR + 75% AB + 75% AM) e T5 (100% AB + 100% AM), sendo doze repetições, com uma planta por unidade amostral. A unidade experimental foi composta por vaso de polietileno preto, medindo-se 28 cm de diâmetro e 26 cm de altura, com capacidade para 9 dm³, que foram alocados em estrutura de telado com sombrite de 80%. O volume dos vasos foram todos preenchidos com Neossolo Quartzarênico peneirado em peneira de 2,75 mm.

As avaliações foram realizadas semanalmente, sendo mensurada a altura das plantas (cm), diâmetro do caule (mm), número de folhas definitivas. A altura foi mensurada da base

da planta até o ápice, com auxílio de régua graduada. O diâmetro do caule foi determinado a 2 cm do solo, com auxílio de paquímetro digital. A contagem das folhas foi feita de forma direta, contabilizando as folhas completamente abertas. Decorridos 60 dias do início da aplicação dos tratamentos, as mudas foram retiradas dos vasos e lavadas sob jato de água contínuo para retirada do solo aderido às mesmas. O volume do sistema radicular foi obtido pelo método do deslocamento de água em proveta, desenvolvido por Zenzen et al. (2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Houve diferença significativa ($p < 0,05$) no teste de Tukey entre os valores médios para as variáveis, altura, diâmetro do caule, comprimento de raiz, número, largura e comprimento das folhas, em função dos diferentes tratamentos aplicados (Tabela 1).

Para a média de altura das plantas que receberam 100% de AR (T1) e 75% AR + 25% AB + 25% AM (T2) foram 15,50% e 13,85%, respectivamente, superiores àquelas que receberam 100% AB + 100% AM (T5). Os tratamentos com 50% AR + 50% AB + 50% AM (T3) e 25% AR + 25% AB + 75% AM (T4) não se diferenciaram dos tratamentos de maior e menor altura. Esses resultados, são semelhantes aos verificados por Rosa et al. (2018), que observaram aumento na altura do mamoeiro de acordo com o aumento da concentração de resíduo proveniente da piscicultura.

Para o diâmetro do caule, as plantas que receberam o tratamento com 100 % de AR (T1), atingiram o maior diâmetro, 23,04 mm, contudo não se diferenciou das mudas que receberam os tratamentos com 75% AR + 25% AB + 25% AM (T2) e 50% AR + 50% AB + 50% AM (T3). No entanto, para as mudas do tratamento com 100% AB + 100% AM (T5) observou-se a menor média, 20,92 mm, sendo 9,20% inferior àquelas que receberam o T1 (Tabela 1).

Para a quantidade de folhas emitidas durante o período avaliado, verifica-se que as plantas que receberam 100% de AR (T1), apresentaram média 8,70% superior às plantas que receberam 100% AB + 100% AM (T5), mas não se diferenciaram estatisticamente dos demais tratamentos (Tabela 1). Esses resultados discordam dos obtidos por Batista et al. (2017), que avaliando o emprego do esgoto doméstico primário em diferentes proporções na produção de mamoeiro, até os 274 dias após o transplante, observaram que o tratamento com maior concentração de água residuária apresentou as menores quantidades de folhas, comparado ao tratamento com 100% de água do abastecimento associada à adubação mineral. Por outro lado,

Silva et al. (2017) avaliando o crescimento inicial de mudas e produção de biomassa de maracujazeiro-azedo produzidas a partir de resíduo proveniente de tanques de piscicultura, ressaltaram que a concentração de nitrogênio presente nos substratos em função da irrigação com a água residuária promoveu o crescimento linear de folhas entre os tratamentos.

O comprimento máximo das raízes foi observado nas plantas que receberam as maiores quantidades de fósforo, sendo que o tratamento com 25% AR + 75%AB + 75% AM (T4) obteve a maior média com 44,60 cm, seguida pelas plantas do tratamento aplicado 100% AB + 100% AM (T5) e 50% AR + 50% AB +50% AM (T3) com 41,12 e 39,07 cm. O T3 e T5 não se diferenciaram estatisticamente dos tratamentos 1 e 2 que obtiveram a menor média de tamanho de raiz (Tabela 1). Esses valores do comprimento médio das raízes, são superiores aos notados por Oliveira et al. (2020), que ao verificarem o comprimento médio das raízes de mamoeiro irrigados com concentrações divergentes de de água cinza e água de abastecimento, observaram crescimento médio de 29,12 cm para os tratamentos irrigados com água cinza, seguidas das mudas irrigadas com água da mistura, 21,39 cm, e das irrigadas somente com água do abastecimento 16,53 cm.

Tabela 1 - Valores médios da altura da muda (ALT), diâmetro do caule (DIA), número de folhas (NF), comprimento da raiz (CR), volume da raiz (VR), largura da folha (LF), comprimento da folha (CF), e respectivos coeficientes de variação (CV%) de mudas de mamoeiro produzidos em Barra-BA.

Tratamentos	ALT** .(cm).	DIA** ...(mm)...	NF**	CR**(cm).....	VR ^{ns}	LF**	CF**
T1 (100%AR)	82,10a	23,04a	27,66 ^a	36,74b	115,91a	30,58a	33,56ab
T2 (75%AR+25%AB+25%AM)	80,93a	22,77ab	27,08ab	37,58b	110,83a	23,92b	34,14a
T3 (50%AR+50%AB+50%AM)	77,62ab	22,61ab	26,33ab	39,07ab	98,33a	29,80a	32,05ab
T4 (25%AR+75%AB+75%AM)	74,95ab	21,09b	25,91ab	44,60a	116,08a	22,20b	30,31b
T5 (100%AB+100%AM)	71,08b	20,92b	25,25b	41,12ab	91,00a	24,45b	31,15ab
Média geral	77,34	22,08	26,45	39,82	106,43	26,19	32,24
CV %	10,34	7,61	6,31	14,52	24,46	15,01	9,36

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). AR = Água residuária; AB = Água do abastecimento; AM = Adubação mineral. ** = Significativo pelo Tukey ($p < 0,05$); ^{ns} = Não Significativo pelo Tukey ($p < 0,05$).

Já para o volume de raiz, não houve diferenças estatísticas entre os tratamentos, demonstrando que o sistema radicular se desenvolveu de forma adequada independente do tratamento aplicado (Tabela 1). O volume de raiz é importante para uma maior absorção de água e nutrientes pelas plantas, seu crescimento, no entanto, depende da disponibilidade de água e nutrientes na rizosfera. Se a rizosfera é pobre em nutrientes ou muito seca, o crescimento

das raízes é limitado (Taiz et al., 2017). E segundo Silva et al. (2009), as alterações na arquitetura das raízes modificam a capacidade de exploração do solo e, portanto, o potencial para extração dos nutrientes.

A largura e o comprimento das folhas tiveram grandes variações entre os diferentes tratamentos (Tabela 1). As plantas que receberam 100% de AR (T1) e 50% AR + 50% AB + 50% AM (T3) alcançaram as maiores larguras das folhas, com 30,58 e 29,80 cm, respectivamente. Já as plantas que receberam 75% AR + 25% AB + 25% AM (T2) apresentaram o maior comprimento da folha com 34,14 cm, sendo 11,21% superior às plantas do T4, com menor comprimento (Tabela 1). Nascimento et al. (2016) verificaram folhas de pimentão mais largas com o aumento das doses de água residuária da piscicultura.

Com base nos dados da Tabela 1. fica evidente que as concentrações de água residuária proporcional parâmetros benéficos no desenvolvimento inicial de mudas de mamoeiro quando comparadas as adubação mineral, principalmente de ureia, recomendadas para esse estágio da cultura, segundo Rosa et al. (2018) o nitrogênio é um nutriente de alta mobilidade no solo, a planta do mamoeiro necessita de dosagens constantes para o seu bom desenvolvimento, que possivelmente foi esgotado do substrato em consequência da baixa aplicação, consumo pela planta, por lixiviação ou pela volatilização.

Além de que, observa-se que a redução da concentração de água residuária fornecida aos tratamentos, provocou a diminuição progressiva das variáveis avaliadas. Esta resposta pode estar vinculada, ao aporte e ciclagem de nutrientes como nitrogênio e fósforo, encontrados nas formas de amônia o nitrogênio e ortofosfatos, polifosfatos e fósforo orgânico, o fósforo que compões cerca de 75% da água residuária segundo Silva (2019).

O nitrogênio é um elemento essencial para o crescimento das plantas, uma vez que participa diretamente da síntese de proteínas, na expansão celular e formação de novos tecidos como constituinte de muitos componentes da célula vegetal, incluindo aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos indispensáveis ao crescimento das plantas (Taiz et al., 2017), bem como desencadeia melhor resposta fotossintética em detrimento da maior área foliar das plantas. Já o fósforo é um componente integral de compostos importantes das células vegetais, incluindo fosfato-açúcares, intermediários da respiração e fotossíntese, como também os fosfolipídios que compõem as membranas vegetais (Taiz et al., 2017), responsáveis por auxiliar no crescimento da parte área e radicular das plantas.

A associação desses elementos na composição da água residuária, favorecem o

crescimento e expansão celular do mamoeiro, aumentando o vigor das mudas com intuito de minimizar estresses bióticos e abióticos em campo, e, conseqüentemente reduzindo custos produtivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de água residuária da piscicultura mostrou-se eficiente na nutrição e crescimento inicial de mudas de mamoeiro Golden papaya nas condições edafoclimáticas do município de Barra-BA. As plantas que receberam a dose de 100% de água residuária foram superiores as demais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aquino, C. F., Silva, C. R. da, Souza, A. M. de, et al. 2023. "Uso de água residuária da piscicultura no crescimento de mudas de maracujazeiro amarelo". *Recital* 5, no. 1 <https://doi.org/10.46636/recital.v5i1.308>.
- Cordeiro, K. V., Pereira, R. Y. F., Cardoso, J. P. S., Sousa, R. de L., et al. 2020. "Eficiência do uso de substratos alternativos na produção de mudas de mamoeiro". *Research, Society and Development*, 9, no. 9. <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/7795/>
- Dietrich, O. H. S., J., Santos, M. A. C. dos, Ferreira, V. R., et al. 2021. "Mudas de mamão CV. Sunrise Solo BS 2000 produzidas com lodo de curtume em Mistura com substrato commercial". *Revista Ifes Ciência*, Bento Gonçalves 7, no. 1: 01-14. <https://pdfs.semanticscholar.org/f7ab/18f81b34e67789643403d56869dff7d0de2d>.
- Kummer, C.B.; Silva, I.P.F.; Lobo, T.F.; Filho, H.G. 2012. "Qualidade da água residuária para irrigação do trigo". *Irriga*, Edição especial. <https://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/454/251>.
- Nascimento, T. S., Floriano, L. S., Pereira, A. I. A. et al. "Produção de mudas de pimentão irrigadas com efluentes de piscicultura. *Revista Brasileira de Agricultura irrigada*, 10, no. 1: 449-459. <https://doi.org/10.7127/rbai.v10n100386>.
- Natale, W., Neto, L. A. J., Rozane, D. E. et al 2018. "Mineral nutrition evolution in the formation of fruit tree rootstocks and". *Revista Brasileira de Fruticultura* 40, no. 6,: 15 <https://nucleus.feituverava.com.br/index.php/animalium/article/view/2809/2537>.
- Nomura, M., Pereira Filho, J. M., Costa, E. M., et al. 2019. "Avaliação de diferentes quantidades de hidrogel na produção de mudas de mamão Papaya". *Revista Ipê Agronomic Journal*, Goianésia, 3, no. 1: 19-25 <https://pdfs.semanticscholar.org/f7ab/18f81b34e67789643403d56869dff7d0de2d.pdf>
- Oliveira, H. A. D., Batista, R. O. Sá, f. V. D. S. et al 2020. "Growth and mineral composition of papaya and passion fruit seedlings irrigated with gray water" *Revista*

Caatinga, Mororó 33, no. 4: 1037-1048.

- Rosa, D. K. O. F., Barros, D. L., Aires, F. P. G., Gomide, P. H. 2018. “Aproveitamento do resíduo de tanque de piscicultura na produção de mudas de mamoeiro em Rorainópolis” *Ambiente: Gestão e Desenvolvimento*, Boa vista 11, no. 1: 120-136 <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1128174/1/Doc121-21.pdf>.
- Santos, V. A., Ramos, J. D., Chagas, E. A. et al 2018 " Formação de mudas de mamoeiro utilizando água residuária de laticínio nos substratos”. *Revista de Ciências Agrovenitérias*, Lages 17, no. 4: 498-504.
- Santos, V. A., Ramos, J. D., Chagas, E. A. et al. 2014. “Grafting of different combinations of scions and rootstocks of passion fruit plants”. *Semina: Ciências Agrárias*, 35, no. 3: 1201-1208.
- Silva, F. O. R., Melo, C. C. V., Botelho, H. A. et al. 2017. “Efeito do resíduo de tanque de piscicultura na produção de mudas de maracujazeiro” *Boletim de Indústria Animal* 74, no 1: 58-64. <https://doi.org/10.17523/bia.v74n1p58>.
- Silva, A. A. e Delatorre, C. A. 2009. “Alterações na arquitetura de raiz em resposta à disponibilidade de fósforo e nitrogênio”. *Revista de Ciências Agroveterinárias*, 8, no. 2: 152-163 <https://revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria/article/view/5324/3530>.
- Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. M., Murphy, A. 2017. *Fisiologia Vegetal*. 858. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed
- Zenzen, I. L., Amarante, L., Colares, D. S. Oliveira, M. L. et al. “Área foliar e volume do sistema radicular em plantas de soja inoculadas com estirpes de *Bradyrhizobium* e submetidas ao alagament”. *Revista Brasileira de Biociências* 5, no. 2: 1092-1094. <https://doi.org/10.1590/S0100-67622012000200005>.